

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στοχεύει να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες ανισορροπίες μεταξύ των φύλων στις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες. Προτεραιότητά της αποτελεί η κατάρτιση ενός προσαρμοσμένου Σχεδίου Ισότητας Φύλων, για να υποστηρίξει μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών.

Ανάλυση της Ισότητας Φύλων

Μια εκτενής αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων τόσο εντός της Σχολής όσο και στο οικοσύστημα καινοτομίας στο οποίο εντάσσεται

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή ΗΜΜΥ - ΕΜΠ στο πλαίσιο του έργου CALIPER μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 873134.

Κατάσταση της ισότητας των φύλων εντός της Σχολής

Η εσωτερική αξιολόγηση ακολούθησε τις τρεις προτεραιότητες του **Ευρωπαϊού Χώρου Έρευνας για την ισότητα των φύλων*** στο πλαίσιο συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας και υπηρεσιών εντός της Σχολής ΗΜΜΥ μέσω της συλλογής ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της ΗΜΜΥ, μέσω έρευνας δευτερογενών στοιχείων, ανάλυσης πολιτικών, συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και ομάδων εστίασης.

Ευρύματα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το προσωπικό της Σχολής αποτελείται κυρίως από άνδρες ακαδημαϊκούς σε όλες τις βαθμίδες και από άνδρες με μόνιμη ή προσωρινή σύμβαση. Εξαίρεση αποτελούν τα εργαστήρια και το τεχνικό προσωπικό, τα οποία είναι ισορροπημένα, ενώ στις διοικητικές θέσεις, οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία.

Αναλογία Ακαδημαϊκών ανά τύπο συμβολαίου και φύλο

Μόνιμη Θέση: 93% Άνδρες - 7% Γυναίκες

Προσωρινή θέση: 82% Άνδρες - 18% Γυναίκες

Η Σχολή ΗΜΜΥ δεν διαθέτει συγκεκριμένα πρωτόκολλα πρόσληψης με βάση το φύλο. Εφαρμόζει τις σχετικές νομοθεσίες του Υπουργείου Παιδείας και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Πολιτικού Προσωπικού (ΑΣΕΠ), οι οποίες δεν εφαρμόζουν κριτήρια σχετικά στο φύλο.

*Council of the European Union (2015). Conclusions on advancing Gender Equality in the European Research Area. RECH 295, COMPET 551, SOC 703

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή ΗΜΜΥ - ΕΜΠ στο πλαίσιο του έργου CALIPER μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 873134.

Κατάσταση της Ισότητας των φύλων εντός της Σχολής

Ο δείκτης της Γυάλινης Οροφής έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Το 2017 ήταν 2,0 ενώ το 2018 και το 2019 βρέθηκε στο 1,66.

Όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, κυρίως οι γυναίκες λαμβάνουν γονική άδεια, ενώ η άδεια άνευ αποδοχών είναι το πιο κοινό αίτημα, όταν πρόκειται για μακροχρόνια άδεια. Όσον αφορά την αμοιβή, η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των φύλων κυμαίνεται στο **68%** για όλες τις κατηγορίες προσωπικού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ισότητα των φύλων παρακολουθείται έμμεσα μέσω στατιστικών δεδομένων που παρέχει η ΗΜΜΥ στο Υπουργείο Παιδείας και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τους πληθυσμούς των φοιτητών.

Στην Σχολή, δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαφόν με βάση το φύλο που πρέπει να εφαρμόζεται στη διαδικασία διορισμού σε ηγετικές θέσεις καθώς και στις εκλογές για θέσεις λήψης αποφάσεων και διοικητικά όργανα. Η σύνθεση στα περισσότερα όργανα λήψης αποφάσεων αποτελείται επί το πλείστον από άνδρες.

Σύνθεση των οργάνων λήψης αποφάσεων με βάση το φύλο

Κοσμητεία		Γενική Συνέλευση	
80%	20%	92,06%	7,94%
Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες

Επιτροπή Υποδοχής Μέσων, Αναλώσιμων και Υπηρεσιών (Κρατικός Προϋπολογισμός)

83,33%	16,67%
Άνδρες	Γυναίκες

Επιτροπή υποδοχής μέσων, αναλώσιμων και υπηρεσιών (Λογαριασμός Ταμείου Έρευνας)

83,33%	16,67%
Άνδρες	Γυναίκες

Κατάσταση της Ισότητας των φύλων εντός της Σχολής

Υπηρεσίες και δραστηριότητες καθοδήγησης για ηγετικές θέσεις αφιερωμένες στις γυναίκες δεν παρέχονται.

Η Σχολή δεν διαθέτει γραφείο ισότητας. Ωστόσο, το Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ έχει αναλάβει αρκετές αρμοδιότητες που θα είχε ένα τέτοιο σώμα.

Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο δημιούργησε πρόσφατα μια **Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων**, η πρώτη συνάντησή της οποίας πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2021.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η Σχολή δεν έχει στη διάθεσή της μια πρακτική για συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα.

Συγκεκριμένες πολιτικές ή οδηγίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα σπουδών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών δεν έχουν θεσμοθετηθεί.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες κατευθυντήριες γραμμές για την ευαισθησία στο φύλο διδασκαλία στην ελληνική νομοθεσία ή εντός του Ιδρύματος. Ωστόσο, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Στη Σχολή ΗΜΜΥ παρέχονται αρκετές υπηρεσίες στους μαθητές, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφείου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και μιας υπηρεσίας ψυχολογικής υποστήριξης.

Οι υπηρεσίες αυτές στοχεύουν στην παροχή συμβουλών σε εγγεγραμμένους φοιτητές σχετικά με κάθε είδους θέμα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ισότητας φύλων. Ωστόσο, δεν γίνεται σαφές ότι υιοθετείται μια προσέγγιση ευαίσθητη στο φύλο.

Κατάσταση της Ισότητας των φύλων εντός της Σχολής

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Η Σχολή παράγει ουσιαστικά ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία μεταφέρει στην αγορά μέσω επιστημονικών εργασιών και διατριβών.

Ωστόσο, υπάρχει ένα τεκμηριωμένο χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών που συμμετέχουν σε συνέδρια Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Επιστημών των Μηχανικών και Μαθηματικών (STEM).

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρέχει υποστήριξη σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ανά φύλο σχετικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

ΔΙΑΤΟΜΗ

Προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη διατομή, το ΕΜΠ εφαρμόζει τον εθνικό νόμο 3896/2010 και έχει αναλάβει δράσεις ιδίως σε θέματα αναπηρίας. Τέτοιες δράσεις αφορούν κυρίως προγράμματα υποτροφιών, βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών και ψυχολογικής υποστήριξης.

Ωστόσο, υπάρχει χώρος βελτίωσης στην αντιμετώπιση του ζητήματος κυρίως στο πώς οι διακρίσεις πάνω στην αναπηρία αλληλεπιδρούν με αυτές για το φύλο και άλλους λόγους.

Η πλήρης αναφορά είναι διαθέσιμη [εδώ](#).

Αναλογία φύλου των καθηγητών που συμμετείχαν σε συνέδρια STEM τα τελευταία 3 χρόνια

Κατάσταση της ισότητας των φύλων στο οικοσύστημα καινοτομίας

Το πρώτο μέρος της εξωτερικής αξιολόγησης επικεντρώθηκε στην ανάλυση του **εθνικού νομοθετικού πλαισίου**. Το δεύτερο, επικεντρώθηκε στο **Εθνικό Οικοσύστημα Καινοτομίας**. Η ανάλυση του περιβάλλοντος εφαρμόστηκε μέσω μιας ειδικής έρευνας δευτερογενών στοιχείων σε συνδυασμό με συνεντεύξεις με μέλη της Σχολής. Εκτός από την ανάλυση περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε επίσης μια χαρτογράφηση για τον εντοπισμό υφιστάμενων και πιθανών συνεργιών με εξωτερικούς φορείς. Η χαρτογράφηση περιλάμβανε μια ομάδα εστίασης με μέλη της Σχολής, μια έρευνα με εκπροσώπους φορέων και μια ανάλυση κοινωνικού δικτύου.

Ευρύματα

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφέρεται στο Ελληνικό Σύνταγμα.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει θεσπίσει νομοθετικές διαδικασίες και πολιτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων, όπως η μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου του 1983 και η πιο πρόσφατη Ελληνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 (ΓΓΓΕ) και ο Νόμος 4606/2019 που παρέχει το περιεχόμενο των Σχεδίων Ισότητας και διατάξεων σχετικά με το φύλο προϋπολογισμού.

Ο νόμος 4589/2019 προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων σε κάθε Πανεπιστήμιο.

Οι ποσοτώσεις των φύλων στα όργανα λήψης αποφάσεων καθορίζονται από τον νόμο 4386/2016, ο οποίος ορίζει ότι κάθε φύλο πρέπει να εκπροσωπείται από τουλάχιστον το 1/3 των μελών της επιτροπής σε επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής και συμβουλευτικούς φορείς στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας .

Κατάσταση της ισότητας των φύλων στο οικοσύστημα καινοτομίας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τους μαθητές/τριες Λυκείου και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM) δείχνουν ότι λιγότερο από το ένα τρίτο είναι γυναικείου φύλου.

Το ποσοστό των ερευνητριών STEM είναι ελαφρώς πιο θετικό (38%), ενώ η εξέλιξη του ποσοστού απασχόλησης στην έρευνα και την ανάπτυξη από το 2011 έως το 2017, δεν δείχνει καμία σχετική πρόοδο καθώς το μερίδιο των γυναικών αυξήθηκε μόνο περίπου κατά 1% (από 36,71% έως 37,82%).

Η παρουσία των γυναικών σε ομάδες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι γενικά περιορισμένη.

Επίσης, το ποσοστό γυναικών ιδρυτών και ηγετών νεοφυών επιχειρήσεων (startups) είναι πολύ χαμηλό.

Το ποσοστό ενσωμάτωσης του φύλου ως ερευνητική διάσταση δεν παρακολουθείται και δεν εντοπίστηκαν έγγραφα σχετικά με την χρήση αυτής της διάστασης στην ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η Σχολή έχει διάφορες συνεργασίες με πανεπιστήμια, εταιρείες πληροφορικής, ΜΚΟ και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατάσταση της ισότητας των φύλων στο οικοσύστημα καινοτομίας

Οι φυλετικές ανισότητες γίνονται μόνο εν μέρει αντιληπτές από όσους/όσες συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, αν και αξιοσημείωτες δράσεις που αναφέρθηκαν για την αντιμετώπισή τους περιλαμβάνουν επιτροπές ισότητας και «εργαστήρια φύλου», ποσοτώσεις στα όργανα λήψης αποφάσεων και υιοθέτηση ειδικών μέτρων για την ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Στην ανάλυσή του το HMMY του Μετσόβιου Πολυτεχνείου εντόπισε **89 εξωτερικούς εταίρους**, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκουν στον κλάδο της Βιομηχανίας και των Επιχειρήσεων.

Σχεδόν οι μισές συνεργασίες με τους παραπάνω εταίρους ηγούνται από **γυναίκα ερευνήτρια**, ωστόσο αφορούν μόνο έξι γυναίκες, οι οποίες επιβλέπουν την πλειονότητα των συνεργασιών με τον κλάδο της βιομηχανίας. **Έντεκα συνεργασίες επικεντρώνονται σε θέματα φύλου**, οι περισσότερες εξ αυτών με φορείς κοινωνικών οργανώσεων.

Η πλήρης αναφορά είναι διαθέσιμη [εδώ](#).

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου CALIPER, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τις επόμενες φάσεις υλοποίησης του έργου.

Η Σχολή HMMY του Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι ένας από τους 9 Ερευνητικούς Οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη που συμμετέχει στο CALIPER για να αναπτύξει ένα Σχέδιο Ισότητας των Φύλων και να προσεγγίσει τοπικούς φορείς καινοτομίας μεταφέροντας τις γνώσεις και τα αποτελέσματα του έργου πέρα από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το CALIPER

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή HMMY - ΕΜΠ στο πλαίσιο του έργου CALIPER μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 873134.